

Analyse der Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen

Schulgebäudetyp der Plattenbauweise (Typ Erfurt):

Grundschule „Am Schwanenteich“ in Zeitz (Sachsen-Anhalt)

Autoren:

Subhashree Nath, Dr. Christoph Schünemann

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden

Veröffentlichung am 18.09.2025

Vorgehen und Ziele

Der Klimawandel führt zu höheren Temperaturen und häufiger auftretenden Hitzewellen, was besonders für Kinder unter 12 Jahren eine Gefahr darstellt. Schulklassen sind oft über sechs Stunden täglich in Klassenräumen, was bei hohen Raumtemperaturen Gesundheit, Wohlbefinden und Lernleistung beeinträchtigt. Da Schülerinnen und Schüler die Temperaturen kaum beeinflussen können, sind sie besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass der Schulgebäudebestand meist nicht für zunehmend heißen Sommer ausgelegt ist und durch die großen Fensterflächen von Klassenräumen ohnehin zur Überhitzung neigt. Im Verbundprojekt KlimaKonform II wurde deshalb untersucht, wie hoch die Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist und welche Hitzeanpassungsmaßnahmen besonders wirksam sind.

Diese Studie verwendet einen kombinierten Ansatz, um die Hitzebelastung und den thermischen Komfort in sieben Schulen zu analysieren. Hierzu gehören drei Schulen aus der Gründerzeit (1870–1918) in Plauen, Dresden und Gera, zwei Plattenbau-Schulen (1970–1990) in Zeitz und Dresden, eine Schule aus der Nachkriegszeit (1952) in Dresden und eine neu errichtete Schule, ebenfalls in Dresden. Durch den Vergleich kann ermittelt werden, welche Gebäudetypen besonders anfällig für extreme Hitzebelastungen sind.

Dieser Steckbrief berichtet über die Ergebnisse zur Hitzebelastung und zum thermischen Komfort im Schulgebäudetyp der Plattenbauweise, basierend auf der Grundschule „An Schwanenteich“ in Zeitz (Sachsen-Anhalt).

Die Analyse folgt dem im unteren Schema dargestellten Prozess und besteht aus mehreren Schritten:

- **Schritt a: Auswahl repräsentativer Schulgebäude**
- **Schritt b: Temperaturmessungen in Klassenräumen**
Kontinuierliche Messung von Klassenraum- und Außentemperaturen von Juni bis Ende September 2024 in je zwei Klassenräumen pro Schule.
- **Schritt c: Befragung von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zur wahrgenommenen Hitzebelastung**
Parallel wurden Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte in den zwei Klassenräumen pro Schule befragt, wie sie das Raumklima im Sommer empfinden. Die Befragung ermöglicht die Erfassung von temperaturabhängigem Wohlbefinden.
- **Schritt d: Wirksamkeitsanalyse von Hitzeanpassung über thermische Gebäudesimulation**
Zusätzlich wurden detaillierte 3D-Modelle von den untersuchten Klassenräumen für thermische Gebäudesimulationen erstellt. So kann die Wirksamkeit verschiedener Anpassungsmaßnahmen in Simulationen getestet und verglichen werden.

Durch die Verknüpfung dieser Schritte (a bis d) wird sichergestellt, dass sowohl objektiv gemessene als auch subjektiv wahrgenommene Aspekte des thermischen Komforts berücksichtigt werden.

In diesem Steckbrief wird vorwiegend auf baulich-technische und Verhaltensanpassung zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen eingegangen. Die ebenso relevanten schulorganisatorischen Maßnahmen (Lage der Sommerferienzeit, verkürzter Unterricht, Ausweichen auf kühlere Klassenräume) sowie Schulhofgestaltungsaspekte sind nicht Gegenstand dieses Steckbriefes.

Am Schwanenteich in Zeitz (Sachsen-Anhalt)

a Allgemeine Informationen zur Schule

Beschreibung

Die staatliche Sekundarschule „Am Schwanenteich“ befindet sich in der Stadt Zeitz (Sachsen-Anhalt). Die Schule ist ein typisches Beispiel für die Plattenbauweise (Typ Erfurt). In den letzten Jahren wurde das Gebäude vollständig thermisch saniert und die Fenster durch Wärmedämmverglasung ersetzt. Die Klassenräume verfügen über keinen externen Sonnenschutz, sondern nur über einen internen Blendschutz. Die untersuchten Klassenräume sind nach Südosten und Nordosten ausgerichtet und sind durch Fensterelemente auf beiden Seiten besonders hitzebelastet.

Quelle: Google Earth, 05/2024

Quellen: Christoph Schünemann, 06/2024

Quellen: Christoph Schünemann, 06/2024

Allgemeine Informationen

Schulart	Grundschule
Bauart	Plattenbau (Typ Erfurt)
Anschrift	Rasberger Straße 2 06712 Zeitz
Stand der Renovierung	Saniert
Berücksichtigte Klassenstufen	9. und 10. Klasse

Klassenzimmer Nordostfassade (Raum 3.03)

Grundfläche	72 m²	
Details zum Fenster	Orientierung der Fenster	Nord-Ost und Süd-West
	Fensterverglasung	Dreifachverglasung auf der Südwestseite und Zweifachverglasung auf der Nordostseite
	Verschattung	Nur innenliegender Blendschutz (kein außenliegender Sonnenschutz)
	Lüftung	Zu öffnendes Fenster
Außenwand	Stahlbeton-Fertigbauteile mit 12 cm Außenwanddämmung	
Innenwand	Stahlbeton	
Decke	Stahlbeton (Fertigteilbau) mit Akustikdecke	

Klassenzimmer Südostfassade (Raum 3.06)

Grundfläche	50,4 m²	
Details zum Fenster	Orientierung der Fenster	Süd-Ost
	Fensterverglasung	Dreifachverglasung auf der Südwestseite und Zweifachverglasung auf der Nordostseite
	Verschattung	Nur innenliegender Blendschutz (kein außenliegender Sonnenschutz)
	Lüftung	Zu öffnendes Fenster
Außenwand	Stahlbeton-Fertigbauteile mit 12 cm Außenwanddämmung	
Innenwand	Stahlbeton	
Decke	Stahlbeton (Fertigteilbau) mit Akustikdecke	

Am Schwanenteich in Zeitz (Sachsen-Anhalt)

b

Befragung der Schülerinnen und Schüler zur Hitzebelastung

Generelle Information
Die Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassenräumen wurden an vier verschiedenen Tagen zu ihrer Wahrnehmung der Hitzebelastung befragt. Der Raum 3.03 wird von Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse genutzt, während der Raum 3.06 von Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse genutzt wurde. An einem typischen Sommertag (Umfragedatum: 28. August 2024) nahmen 17 Personen in Raum 3.03 und 14 Personen in Raum 3.03 teil. An dem heißen Umfragetag (14. August 2024) befanden sich 17 Schüler in Raum 3.03 und 18 in Raum 3.06.

Quelle: Christoph Schünemann, 06/2024

Sommertag (28.08.2024)

Raum 3.03 um 09:45		Raum 3.06 um 11:30	
Außen	16,5 °C	Außen	24,3 °C
Im Raum	25,6 °C	Im Raum	25,6 °C

Die Werte im Tortendiagramm zeigt die Anzahl der Antworten in jeder Klasse am Tag der Umfrage.

Heißer Tag (14.08.2024)

Raum 3.03 um 9:30		Raum 3.06 um 9:30	
Außen	23,8 °C	Außen	23,8 °C
Im Raum	27,9 °C	Im Raum	31 °C

● kalt ● kühl ● OK ● warm ● heiß ● keine Angabe

Tortendiagramme zum Vergleich der von den Schülerinnen und Schülern empfundenen Temperaturen in beiden Klassenräumen: an einem typischen Sommertag (links) und an einem heißen Tag (rechts).

● sehr wohl ● wohl ● OK ● unwohl ● sehr unwohl ● keine Angabe

Das wahrgenommene thermische Wohlbefinden war an beiden Tagen in beiden Räumen insgesamt gering, wobei Raum 3.03 an einem typischen Sommertag etwas besser abschnitt.

● nicht müde ● etwas müde ● sehr müde ● keine Angabe

Das berichtete Müdigkeitsempfinden war sowohl am Sommertag als auch am heißen Tag in beiden Räumen hoch.

Maßnahmen während der Befragung

Raum 3.03
Querlüftung durch offene Tür und Fenster

Raum 3.06
Lüftung durch offenes Fenster

Raum 3.03
Lüftung durch offenes Fenster

Raum 3.06
Lüftung durch offenes Fenster

Fazit

Die empfundene Hitzebelastung ist in beiden Klassenräumen am Hitzetag deutlich kritischer als am Sommertag, was sich sowohl im Temperaturempfinden als auch im Wohlbefinden widerspiegelt. Am heißen Tag herrschten 31 °C im Raum 3.06, was auch zu einem hohen Müdigkeitsempfinden führte. Bemerkenswert ist, dass diese hohen Raumtemperaturen bei einer Außentemperatur von 24 °C auftraten. Dies deutet darauf hin, dass eventuell mehr Fenster geöffnet werden müssten, was bei den Klassenräumen mit gegenüberliegenden Fenstern durch Querlüftung eine deutliche Abkühlung mit sich bringen sollte.

Am Schwanenteich in Zeitz (Sachsen-Anhalt)

c Temperaturmessungen und Simulationen im Klassenzimmer

Außentemperaturmessung mit KLIPS-Sensor

● Außentemperatur
 ■ Schulbetrieb

Die Außentemperatur für den Sommer 2024 wurde mit einem KLIPS-Temperatursensor gemessen, der sich im Hinterhof der Schule befindet. Die Grafik zeigt die Außentemperaturkurve vom 5. August bis zum 11. September 2024. Dieser Untersuchungszeitraum war durch extreme Hitze gekennzeichnet, mit 11 heißen Tagen (maximale Außentemperatur über 30 °C) und 7 warmen Nächten (minimale Außentemperatur in der Nacht über 18 °C).

Innenraummessungen Klassenraum (Raum 3.03)

■ Schulbetrieb
 ● Temperatur im Raum 3.03
 Außentemperatur

Der Klassenraum 3.03 überschreitet zwischen dem 5. August und dem 9. September 2024 regelmäßig die kritische Raumtemperatur von 30 °C und damit fast durchgehend auch die Komforttemperatur von 26 °C. Die Höchsttemperatur für Raum 3.03 liegt bei 33 °C. Das für Plattenbau-Schulen typische hohe Fenster-Wand-Verhältnis und das Fehlen einer Außenbeschattung führen zu höheren Sonneneinstrahlungen am Morgen, was zu einer schnellen Erwärmung des Klassenzimmers 3.03 führt.

Thermische Gebäudesimulationen des Ist-Zustandes (Klassenraum 3.03)

Der Abgleich des simulierten Raumtemperaturverlaufes mit dem gemessenen Raumtemperaturverlauf im Ist-Zustand ist zufriedenstellend unter Nutzung des lokalen Klimas und der Annahme, dass im Zeitraum von 8:00-14:00 (wochentags) auf jeder Seite drei Fenster geöffnet sind, wenn die Außentemperatur kleiner als die Raumtemperatur ist. Dies entspricht einem sehr guten Lüftungsverhalten.

Am Schwanenteich in Zeitz (Sachsen-Anhalt)

d Wirksamkeit von Maßnahmen zur Hitzeanpassung und Empfehlungen

Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen zur Reduktion der Hitzebelastung

Simulationen von Maßnahmen zur Wärmeanpassung

Das Balkendiagramm zeigt die Übertemperaturgradstunden (ÜTG) für verschiedene Simulationsvarianten beider Klassenräume. Die ÜTG sind eine Angabe, wie viele Stunden und wie stark die Komforttemperatur von 26 °C im Jahr (Kh/a) im Klassenraum überschritten wird. Während v0 die Referenz (Ist-Zustand) des Raumes darstellt, zeigen die anderen Varianten dazu folgende Unterschiede:

- Deutlicher Rückgang der ÜTG in beiden Räumen bei zusätzlicher Außenverschattung (v1).
- Bei Verwendung von Sonnenschutzverglasung ebenfalls deutliche Reduktion der Hitzebelastung (v2).
- Ebenso würde eine automatische Fensterlüftung bei Tag und Nacht zu einer stärkeren Temperaturreduktion führen (v4).

Temperaturverläufe des Klassenraumes 3.03 für verschiedene Varianten

Die Temperaturkurve für Raum 3.03 auf der linken Seite veranschaulicht ebenfalls deutlich die oben genannten Ergebnisse. Mit der Außenverschattung sinkt die Wärmebelastung in Raum 3.03 um 5 °C.

Empfehlungen

Die Messungen, Befragungen, Simulationen sowie der Vergleich mit den Klassenräumen anderer Schulgebäude führen zu folgender Einschätzung und Empfehlung bezüglich der Minderung der Hitzebelastung:

Ein Großteil der Klassenräume der Schule „Am Schwanenteich“ ist im Vergleich zu anderen Schulgebäuden durch ihre großen Fensterfronten auf zwei gegenüberliegenden Seiten besonders hitzebelastet. Entsprechend ist der Effekt einer außenliegenden Verschattung bei diesem Schulgebäudetyp auch besonders deutlich. Dabei muss jedoch auch darauf geachtet werden, dass dieser Sonnenschutz in Hitzewellen nicht nur zu Unterrichtszeiten, sondern auch außerhalb dieser Zeiten heruntergefahren bleibt. Hier empfiehlt sich eine automatische Steuerung mit Windwächter. In der Schule „Am Schwanenteich“ wurden im Frühjahr 2025 (nach den Messungen) außenliegende Lamellenjalousien nachgerüstet, die allerdings per Hand steuerbar sind. Hier sollten Lehrkräfte zum richtigen Umgang geschult werden. Diese enthält auch, dass im Winter nur der innenliegende Blendschutz und nicht die Außenjalousien genutzt werden, um die Wärmegewinne der Sonne im Klassenraum zur Erwärmung zu nutzen.

Die gegenüberliegenden Fensterfronten ermöglichen andererseits eine sehr gute Auskühlung der Klassenräume durch Querlüftung. Neben diesen baulich-technischen Maßnahmen sind ein hitzeangepasstes Verhalten, z. B. verstärktes Lüften bei geringen Außentemperaturen, sowie schulorganisatorische Maßnahmen ebenso von großer Bedeutung.

Aus der Untersuchung aller sieben Schulgebäude abgeleitete **allgemeine Handlungsempfehlungen zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen finden Sie unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867408>.**